

Importancia e Implementación de Poka-Yoke en Sistema de Manufactura Automotriz

F. A. Poblano Ojinaga^{1*}, B. Pedroza Figueroa², A. E. Poblano Ojinaga³, E. R. Pineda Armendáriz⁴, D. Laura Ríos Pedrueza⁵

^{1,2,4,5} Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, I.T. La Laguna. Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000, Torreón, Coahuila, México.

³ Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México, I.T. La Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Primero de Cobián Centro, 27000, Torreón, Coahuila, México.

*a_poblano@yahoo.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El proyecto se llevó a cabo en una empresa Automotriz, reconocida por su buen servicio con sus clientes y excelente calidad, la cual se enfoca en un Sistema de Gestión de Calidad para tener un sistema efectivo y administrar y mejorar la calidad de sus productos. La empresa se esfuerza por tener sus procesos estandarizados y así cumplir con todas las especificaciones requeridas por sus clientes. Se implementó en la línea U725 diseñada para la producción de SUVs, se implementaron sistemas *Poka-Yoke* y *Red Rabbit* en cortadoras, prensas y *gauges* de inspección final para que durante el proceso productivo se asegure una excelente calidad del producto y así reducir la cantidad de desperdicio y / o reelaboración. La reducción de los rechazos y reclamaciones de los clientes por motivos de longitud, así como la reducción de la cantidad de desperdicios, son los resultados obtenidos en la ejecución de este proyecto.

Palabras clave: Desperdicio, Servicio, *Poka Yoke*, *Red Rabbit*.

Abstract

The project was carried out in an Automotive company, recognized for its good service with its customers and excellent quality, which focuses on a Quality Management System to have an effective system and manage and improve the quality of its products. The company strives to have its processes standardized and thus comply with all the specifications required by its clients. It was implemented in the U725 line designed for the production of SUVs, Poka-Yoke and Red Rabbit systems were implemented in cutters, presses and final inspection gauges so that throughout the production process an excellent product quality is ensured and thus reduce the amount of scrap and / or rework. The reduction of rejections and customer complaints due to length reasons, as well as a reduction in the amount of waste, are the results obtained in the implementation of this project.

Key words: Scrap, Service, *Poka-Yoke*, *Red Rabbit*.

Introducción

Este proyecto se realizó en una empresa Automotriz en la Región Lagunera, la cual es reconocida por el buen servicio con sus clientes y excelente calidad, ya que éstos exigen que se cumplan con la norma ISO 9001, la cual se enfocan en todos los elementos de la gestión para la calidad con los que la empresa debe contar para tener un sistema que le permita mejorar la calidad de sus productos, por esto, la empresa se esfuerza con tener todos sus procesos estandarizados y así cumplir con todas las especificaciones requeridas por sus clientes.

Los dispositivos *Poka-Yoke* es un concepto que proviene del término japonés "POKA" que significa equivocación o error no intencional y "YOKE" significa evitar o prevenir errores. Esta técnica de control de calidad sirve para evitar fallas tiene un espacio de aplicación muy extenso. El objetivo es adelantarse y eliminar la probabilidad de cometer un error.

En caso de producirse un error debe ser tan obvio que debe proporcionar un cierto margen que permita arreglarlo de forma inmediata sin esperar al producto final. De esta forma se permite eliminar los costos de producción derivados de la repetición del trabajo y la consecuente reducción en el rendimiento del trabajo.

Se cuenta con diferentes tipos de *Poka-Yoke* que son: *Poka-Yoke* secuenciales, que prácticamente cuidan la seguridad del operador y al equipo, este procedimiento no está enfocado a ellos ya que no se relaciona a la especificaciones de calidad de la pieza en sí, y los *Poka-Yoke* Físicos de Facilitación y Detección, son dispositivos o mecanismos que sirven para asegurar la prevención de errores en operaciones o productos, pueden ser electromecánicos y/o simplemente de posicionamiento que la forma del *Poka-Yoke* no le permita ensamblar o alinear para continuar con la operación.

Se implementarán en las operaciones de proceso consideradas críticas según su grado de severidad al producto y con el cliente (Figura 1), se registran en el formato "Listado de dispositivos a prueba de error *Poka-Yoke*" (Nomenclatura según el área). Se deben incluir en un plan de mantenimiento planeado y programado y en el TPM del equipo.

La línea en específico en la que se trabajo está diseñada para la producción de componentes para la camioneta *FORD Bronco*, se implemento un sistema de dispositivos *Poka-Yoke* y *Red Rabbit* los cuales están en cortadoras, prensas y gauges de inspección final para que durante todo el proceso de producción se asegure una excelente calidad del producto y así reducir la cantidad de *scrap* y/o retrabajo.

Un *Red Rabbit* es una pieza para evaluar/retar el funcionamiento de un dispositivo *Poka-Yoke* (Figura 2).

Figura 2. *Red Rabbit / Poka-Yoke*

Metodología

Planteamiento del problema

Durante el proceso de producción, sin la implantación de un sistema de *Poka-Yoke* se existe un riesgo muy grande de que el material será cortado, moldeado, cortado y pintado sin cumplir con las condiciones necesarias y el problema es cuando estas piezas terminadas lleguen a inspección final y no cumplan con la longitud dentro de las tolerancias establecidas, lo cual genera un problema de retrabajo y/o grandes cantidades de desperdicio y por consiguiente un retardo en el envío de embarques y queja del cliente.

Actualmente la línea de producción es nueva y está en proceso de estandarización, el cliente exige la más alta calidad por lo cual la implementación de *Poka-Yoke* es de suma importancia.

Los objetivos son el prevenir defectos y errores en la producción, aumentar el lote de producción en buenas condiciones, evitar producir piezas fuera de tolerancias así como desperdicio, mejorar la calidad del producto, y reducir tiempos de producción

Se implementaron en toda la línea, desde cortadoras, prensas y gauges de inspección final, para que durante todo el proceso se verifique el producto y lleve la calidad antes mencionada, todo este proceso se hace mediante sensores calibrados con las especificaciones y tolerancias requeridas por el cliente.

Figura 1. Cortadora A-Pillar

Para su correcto funcionamiento de estos dispositivos que detectan fallas o errores antes de que éstos se conviertan en defectos, se utilizan piezas diseñadas con defectos controlados llamadas “Red Rabbit”, que se diferencian claramente de las piezas de producción normal y así evitar defectos en la producción.

Creación de listado Poka Yoke

Un listado por cada producto, tomando en cuenta el formato establecido, en el cual se mencionara el *ID* del *Poka-Yoke*, número de operación y tipo de modelo que será, tipo de sensor, descripción del mismo, *ID* de *Red Rabbit* y el número de orden de mantenimiento.

Esto es de vital importancia ya que es necesario tener un control de todos los *Poka-Yoke* que se encuentren instalados en la línea de producción.

Concluido el listado, para cada uno de los *ID* se genera una orden en *PLEX* (Es un sistema *ERP-Enterprise Resource Planning*, Sistema de control del proceso e inventarios) la cual es una orden de mantenimiento preventivo, esto para ayudar a la conservación de equipos y/o sensores mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.

La metodología de implementación de los *Poka-Yoke* consta de tres etapas, donde se analizan los riesgos y la acción ante posibles errores.

1. Identificación de la necesidad
2. Identificación de posibles errores
3. Gestión de errores antes de satisfacer la necesidad

De esta manera se logra implementar en cualquier proceso de producción en el que exista un factor de error.

Generación Formato Maestro Red Rabbit FRM.

La creación del formato maestro FRM solo se hace para los *Red Rabbits* que funcionen con sensor de longitud, ya que éste contiene información de las medidas nominales de cada pieza y los cálculos necesarios para obtener la longitud del *Red Rabbit* ya sea corto, largo o medida de *notch* según las especificaciones de la pieza y sus tolerancias.

Creación de los Red Rabbits

Los *Red Rabbits* son piezas para evaluar/retar el funcionamiento de un dispositivo *Poka-Yoke*. Existen varios tipos de *Red Rabbits*.

Red Rabbits de Variables.

Para la creación de *Red Rabbit* de Variables, se necesita disponer con el material y las herramientas necesarias, como *video gauge*, tijeras, navaja y pulidor, ya que cada uno de los cuatro productos (*Glass Run*, *InnerBelt*, *A pillar sail* y *Edge Bulb*) es de diferente el tipo de material, por lo tanto, el tipo de corte y el tipo de herramienta a utilizar debe ser la adecuada para no provocar daños en la pieza y facilitar su elaboración.

1. Con los datos e información de los formatos se obtendrá la medida de los *Red Rabbits*.
2. Para obtener una medición exacta de las piezas, se medirán en el *video gauge*, cuando se logre la longitud requerida, se marcará la pieza en cara A para que sea visible.
3. Se realizarán los cortes necesarios hasta lograr que la pieza mida la longitud requerida, asegurándose de que los perfiles finales quede un corte parejo, evitando piezas mordidas, ya que esto podría provocar una desnivelación de la pieza y por ende no tendría longitud necesaria y no cumpliría con su función.
4. Se etiquetará la pieza para lograr su identificación (Figura 2), es importante que al colocar la etiqueta sea en un sitio donde no afecte su uso, el láser debe de apuntar directamente a la pieza para permitir su funcionamiento.

Figura 2. Piezas etiquetadas

En su mayoría la medida de los *Red Rabbits* a utilizar dan como resultado ± 3 mm, cuyas piezas no deben ser detectadas por el sensor y así evitar que las prensas den ciclo a piezas fuera de tolerancia.

Red Rabbits por Atributos.

La función de un *Red Rabbit* de Atributos consiste en crear piezas cortas y largas a partir de la medida nominal de la pieza a utilizar, se toma como referencia el plano brindado por el cliente, a esta medida se le suma o se le resta la resolución del sensor, tolerancia del plano y tolerancia del *Red Rabbit*.

1. Se generará el reporte de verificación de *Red Rabbit*
2. Se genera el *Red Rabbit* de acuerdo al punto 1 y se etiqueta con la identificación de *Poka-Yoke* y *Red Rabbit* impresa en hoja color rojo. Se debe crear una pieza completa, pero con la ausencia de un solo componente, así para que los gauges de inspección final puedan detectar específicamente cuál es el componente que falta (Figura 3).
3. Se entrega al personal de laboratorio el reporte y el *Red Rabbit* físico.
4. El personal de laboratorio incluirá el *Red Rabbit* en la Matriz de Verificación de *Red Rabbits* y procederá a coordinar la verificación de las piezas *Red Rabbits* con el ingeniero de calidad.

5. El *Red Rabbit* verificado y etiquetado se entrega al Ingeniero de procesos y este los entrega en el área donde será utilizado y se entrena a la persona que lo utilizará por medio de una instrucción de trabajo estándar.
6. Se actualiza y controla el listado de *Poka-Yoke* y *Red Rabbit*.

Los *Red Rabbit* deberán ser colocadas en las estaciones donde se cuente con *Poka-Yoke*, deberán tener la etiqueta identificación de *Poka-Yoke* y *Red Rabbits* impresa en hoja color rojo. Las piezas *Red Rabbit* son realizadas por el Ingeniero de Procesos, fuera de especificación ya sea por variables, atributos o componentes y de manera marginal en cuestiones de longitud.

Figura 3. Etiqueta Red Rabbit

Verificación de Red Rabbit

La verificación de los *Red Rabbits* es un proceso en donde intervienen los ingenieros de laboratorio, los cuales certifican que las piezas cuenten con la longitud exacta o que esté dentro de las tolerancias establecidas; así como los *Red Rabbit* de atributos cuenten con las características necesarias para cumplir con su funcionalidad.

Una vez que laboratorio aprueba que las piezas cumplen con las características establecidas ya sea por variables o atributos son agregados en la Matriz de Verificación, etiquetan la pieza, para que así en la celda de producción se sepa que éstas piezas ya están acreditadas y una vez que ya cuentan con etiqueta las piezas no pueden ser modificadas, de llegar a ser así la pieza debe ser retirada de producción y realizarse nuevamente cumpliendo con todo el proceso antes mencionado y volver a certificar sus características.

Sensores

Los sensores son dispositivos capaces de identificar longitudes fuera de especificación, componentes y códigos reflejados en las partes con la finalidad de detectar la presencia de una pieza no conforme en la línea de producción. Sus funciones de prevención pueden centrarse en un paro de línea, o en un aviso luminoso dirigido a los operarios responsables de la máquina, que tendrán que identificar la causa del error o falla y estarán habilitados para restaurar el funcionamiento de la línea, si ésta resultó en paro. Sin embargo, en ocasiones, se utilizan sistemas que no evitan que el error se produzca, aunque si mitigan sus efectos. Estos casos, suelen ser precisos en plantas en los que la paralización total de la línea suponga mayores pérdidas que la propia producción de una serie de piezas defectuosas, o incluso de un lote completo.

Sensor de distancia láser

Los sensores láser de larga distancia están diseñados para mediciones sin contacto de distancia. Estos medidores láser pueden cubrir diferentes rangos de medición. Para mejorar la precisión en aplicaciones de montaje, es vital que las partes sean las correctas antes de continuar en el proceso, ya que estas piezas pueden ser utilizadas para ser suministro a la línea de producción. El detectar errores tan pronto como sea posible en el proceso evita tiempo de inactividad y gastos extras. Se necesita una solución confiable de detección que proporcione información precisa para piezas a prueba de error en la línea de montaje.

Gauges inspección final

Cuando se tiene la pieza completa, con todos sus componentes debe ser verificada en los gauges de inspección final, la función de estos es asegurarse de que las piezas cumplan con todas las características necesarias para poder ser empacadas. Al inicio de cada turno las piezas *Red Rabbit* de atributos deben de ser colocadas en los gauges para asegurarse de que estos si estén detectando los componentes correctamente.

Implementación

Los *Red Rabbit* son posicionados en la línea de producción en su respectivo *rack*, las celdas de los distintos productos son entregadas a los supervisores de la línea para que se notifique a los operadores que su uso ya debe de ser parte del ciclo del producción, realizar el entrenamiento del personal.

Al inicio de cada turno los *Red Rabbit* deberán ser verificados en cada prensa para así asegurarse de que los sensores están calibrados se la manera correcta y que la prensa no da ciclo con piezas fuera de tolerancias, al realizar la carga de los *Red Rabbit* en el molde el sensor no debe de detectar las piezas.

En caso de que un *Red Rabbit* sea leído / aceptado por el sensor la prensa se debe poner en paro, para así evitar la producción de piezas fuera de tolerancias, nuevamente se debe de realizar la calibración del sensor, colocando una pieza nominal y dándole al sensor nuevamente las tolerancias requeridas para así poder quitar el paro.

Resultados y discusión.

Los resultados obtenidos gracias a la implementación de *Poka-Yoke* en la línea de producción y en las celdas de trabajo fue una gran disminución de rechazos y quejas de cliente por piezas fuera de tolerancia, así como reducción en la cantidad de *scrap* como se puede apreciar en las siguientes gráficas.

El porcentaje de rechazo por piezas fuera de longitud en el área del producto *Glass Run* se puede apreciar en la Figura 4, con una tendencia negativa con valor a cero, en la cual meses anteriores contaba de una variación importante, a partir de la implementación del proceso de estandarización (marcado con círculo verde) se está logrando nivelarla dando como resultado en un bajo porcentaje de quejas de cliente (menor al 3 %).

Figura 4. Área *Glass Run*

El porcentaje de rechazo por piezas fuera de especificación del producto *InnerBelt* se observa en la Figura 5, En la parte de la grafica de barras, el color morado representa el porcentaje de scrap que se obtuvo los últimos 3 meses en cada celda de producción, el cual va en descenso.

Área Innerbelt

Figura 5. Área Innerbelt.

En las áreas de Innerbelt y Edge Bulb (Figura 6), ocurrió falla de sensores en prensas, por lo cual resultaron piezas con la longitud fuera de tolerancia. Se implementó un plan de reacción el cual consiste en asegurar que el material sospechoso de no cumplir los requerimientos internos o del cliente sea debidamente manejado y tenga una disposición apropiada.

Área Edge Bulb

Figura 6. Área Edge Bulb

Este tipo de material no conforme o sospechoso debido a una falla en *Poka-Yoke*, *Red Rabbit* fuera de especificación, *Red Rabbit* dañado o perdido, automáticamente se debe de poner paro en *PLEX* y hacer el llamado en *FRB (Fast Response Board)*, verificar cada uno de los *Poka-Yoke* que se localizan en el proceso de producción de dicho producto y verificar con el equipo cual fue la parte en la que se dio la falla.

Una vez que se realiza la verificación del *Poka-Yoke* se realiza el mantenimiento autónomo y de nuevo verificar con los *Red Rabbit* para asegurar que estos funcionen adecuadamente y se pueda continuar con la producción.

En general la implementación de *Poka-Yoke* redujo importantemente la producción de desperdicio lo cual generaba grandes pérdidas monetarias para la empresa, de igual manera se logra que la empresa tenga mayor posicionamiento ya que cada uno de los procesos está cuidadosamente verificado para lograr la calidad deseada por los clientes (por política de confidencialidad de la empresa, se no detalla información de los resultados obtenidos).

Conclusiones.

Los dispositivos a prueba de error o sistemas *Poka-Yoke* involucran realizar una inspección al 100%, así como, una retroalimentación hacia el operador y auditores. También incluye desarrollar acciones inmediatas cuando los defectos o errores ocurren.

La utilización de este sistema es desarrollado frecuentemente en la industria manufacturera automotriz, para mejorar la calidad del producto previniendo falla o errores en la línea de producción. Busca mantener un control en el origen del problema e implementar los mecanismos de control que aborden diferentes problemas.

La implantación de sistemas *Poka-Yoke* proporciona diversos beneficios además de una mejora continua. Este sistema permite detectar el defecto a tiempo o antes de realizar la pieza, lo que involucra ahorro de trabajo, energía, tiempo y disminución de *scrap*. Las empresas pueden generar la innovación, cambios y mejoras con esta herramienta, coadyuvando a maximizar la eficiencia, lograr el objetivo de cero defectos y complementar la función de control.

Referencias

- [1] Cierre de Proximidad de Pruebas de Error en la Línea de Montaje. (2021). Banner Engineering. <https://www.bannerengineering.com/mx/es/solutions/quality-control/assembly-error-proofing.html>
- [2] ISO 9001:2015(es) Sistemas de gestión de la calidad. (2015). Online Browsing Platform (OBP). <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>
- [3] ¿QUÉ ES POKA-YOKE? (2021). MASTERLOGISTICA. <https://www.masterlogistica.es/poka-yoke/>
- [4] Sensors KEYENCE America. (2021). KEYENCE. <https://www.keyence.com/products/sensor/#:%7E:text=KEYENCE%20Sensors%20are%20used%20to%20detect%2C%20measure%2C%20and,a%20target%20during%20a%20process%20to%20increase%20efficiency.>
- [5] Sensores Láser de Larga Distancia. (2018). MESUREX. <https://mesurex.com/product-category/sensores-de-distancia-posicion-y-desplazamiento/laser-de-larga-distancia/>
- [6] Sistemas de Gestión de Calidad. (2021). ISOTOOLS. <https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001/>
- [7] Soto, D.M. 2011. Perspectiva de la gestión de la innovación desde los mecanismos a prueba de falla Poka-Yoke. Escenarios. Vol 9, No.1, pàg. 52-59.